

HET ARREST VAN DE ONDERNEMINGSKAMER INZAKE DE JAARREKENING KSH 1975/76

Drs. Mr. H. Beckman

1 Inleiding

Bij inleidende dagvaarding van 2 mei 1977 heeft Sobi geëist dat KSH tot herziening van de jaarrekening over 1975/76 overgaat. Op dat moment was het door de Hoge Raad gecasseerde arrest van de Ondernemingskamer (OK) inzake de jaarrekening 1974/75 niet bekend¹). Inmiddels wordt op 15 september 1978 KSH failliet verklaard en op 27 februari 1979 door insolventie ontbonden (BW art. 2: 166). Het verhoor van partijen en accountant heeft reeds plaatsgevonden²). Vervolgens heeft Sobi een conclusie na verhoor accountant gehouden. Sobi heeft voorts de curatoren in het geding geroepen en deze hebben de procedure overgenomen. De eerste daad van curatoren is een incident opwerpen. In de incidentele conclusie vorderen zij kort weergegeven dat aan Sobi de vordering moet worden ontzegd. In de conclusie van antwoord vordert Sobi dat aan curatoren de incidentele vordering moet worden ontzegd. Mondeling worden de gronden op 15 november 1979 nader toegelicht op bevel van de OK³).

2 Het incident

De curatoren voeren aan als argumenten om de procedure te beëindigen:

- de wettelijke regels inzake jaarrekeningen gelden niet. De regels van de Faillissementswet (FW) zijn van toepassing.
- een veroordeling kan zich niet richten tot curatoren daar zij terzake geen taak noch bevoegdheid hebben. Ook tot het bestuur kan een veroordeling zich niet richten, daar het niet meer functioneert en terzake geen beheersmacht noch beschikkingsmacht heeft.
- eiseres heeft dus geen belang bij voortzetting van de procedure.

Voorts merken curatoren op dat als hun mening ten onrechte is, zij alsnog in de gelegenheid dienen te worden gesteld nader op de stellingen van eiseres in de hoofdzaak in te gaan.

Eiseres bestrijdt het recht dat curatoren alsnog nader op de stellingen kunnen ingaan. Door overneming van de procedure hebben de curatoren - door het opwerpen van het incident - hun recht verwerkt om te antwoorden op de conclusie van eiseres na verhoor accountant. Daarnaast voert Sobi als tegenargumenten aan:

¹) Het arrest van de OK inzake de jaarrekening 1974/75 is door G. C. J. van Loon uitvoerig in het MAB besproken. Zie jaargang 1978, blz. 505 e.v.

²) Op 14 april 1978, blijkens het tussenarrest d.d. 4-10-1979.

³) Tussenarrest d.d. 4-10-1979.

- de curator is ingevolge art. 68 FW belast met het beheer van de failliete boedel en is daarom bestuurder in de zin van art. 340 Boek 2 BW. Eigenlijk zou het bevel van de OK zich moeten richten tot het bestuur. De toevallige omstandigheid van het faillissement ontheft de bestuurders t.t.v. het boekjaar voorafgaande aan het faillissement niet van de verplichting de jaarrekening conform de wettelijke regeling in te richten.
- het faillissement kan het belang dat Sobi bij de inleidende dagvaarding had niet frustreren. Bovendien heeft Sobi het belang neergelegd in BW art. 2:139⁴⁾.

De accountant - bij monde van zijn raadsman - merkt nog op dat als gevolg van de discontinuïteit geen jaarrekening kan worden opgemaakt op basis van de destijds geldende waarderingen. Als gevolg van de discontinuïteit is de basis aan de jaarrekening komen te ontvallen, zodat de vraag of bedoelde jaarrekening moet worden aangepast niet (meer) ter discussie kan staan. Ingeval *nu* een jaarrekening over 1975/76 zou moeten worden opgemaakt, zou met de feitelijke discontinuïteit rekening moeten worden gehouden, dus met de gebeurtenissen na balansdatum. De advocaat van de accountant betoogt daarom, dat een opnieuw opgemaakte jaarrekening op basis van de vorderingen van eiseres in geen geval kan voldoen aan het bepaalde in BW art. 2 : 308.

Curatoren voeren nog nader aan dat nu Sobi hen in het geding heeft geroepen, kennelijk omdat volgens Sobi art. 28 lid 2 FW van toepassing is⁵⁾, zij het risico van lid 4 van hetzelfde artikel niet wilden lopen. Dit lid bepaalt dat bij niet verschijnen een veroordelend vonnis tegenover de failliete boedel rechtskracht heeft. Het verschijnen betekent volgens curatoren niet dat zij daarmee erkenden een bevel van de OK te moeten opvolgen. Juist daarom hebben zij het incident opgeroepen.

3 Het oordeel van de ondernemingskamer

De OK komt tot een voor eisende partij afwijzend oordeel. De OK beslist hierbij tegelijkertijd zowel in het incident als in de hoofdzaak. De OK overweegt dat ingevolge BW art. 2 : 23 lid 5 ingeval van ontbinding door insolventie de vereffening van het vermogen van een rechtspersoon door de curator geschiedt overeenkomstig de FW. In het stelsel van de FW is nauwkeurig bepaald op welke wijze de curator de boedel dient te vereffenen en op welke wijze hij verantwoording dient af te leggen. In de FW is niet voorgeschreven dat de curator een jaarrekening moet opmaken. Nu de eisende partij curatoren in het geding hebben geroepen en dezen door hun verschijning het geding hebben overgenomen, dient aan Sobi de vordering te worden ontzegd.

Volledigheidshalve gaat de OK ook in op de door eiseres aangevoerde argumenten. Het beroep op BW art. 2 : 139 faalt. De OK oordeelt dat een vordering op basis van dit artikel losstaat van de uitkomst inzake een jaarrekening-procedure en dient bij geschil door een andere rechter te worden beoordeeld.

⁴⁾ „Indien de openbaargemaakte balans en winst- en verliesrekening niet zijn opgemaakt overeenkomstig de toelichting, alsmede indien door die balans, winst- en verliesrekening en toelichting een misleidende voorstelling wordt gegeven van de toestand der vennootschap, zijn de bestuurders tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade door dezen dientengevolge geleden (...)”

⁵⁾ Art. 28 lid 2 FW: „Door zijne verschijning neemt deze (= curator) het proces over en is de gefailleerde van rechtswege buiten het geding”.

Ook overigens is niet gebleken dat Sobi enig belang heeft bij het opnieuw opmaken van de in geschil zijnde jaarrekening.

De OK verwerpt ook de stelling van eiseres dat curatoren beëindiging van de procedure na overname van de procedure niet kunnen vorderen, daar curatoren als eerste proceshandeling het incident hebben opgeworpen. Van rechtsverwerking is dus geen sprake.

Voorts overweegt de OK nog dat de stelling van eiseres dat het bevel tot herziening van de jaarrekening zich zou moeten richten tot het destijds fungerende bestuur niet juist is. Een dergelijk bevel richt zich tot de rechtspersoon en dient door de organen van de rechtspersoon te worden opgevolgd die ter uitvoering van het bevel ingevolge wet en/of statuten de jaarrekening moeten opmaken, vaststellen en goedkeuren. Een defungerend bestuur kan daartoe niet behoren.

4 Enige kanttekeningen

Met het afwijzend oordeel van de OK kan worden ingestemd. Het stelsel van de FW houdt niet in dat een curator verplicht kan worden een jaarrekening op te maken. Dit brengt mee dat aan hem ook niet kan worden opgelegd een reeds opgemaakte jaarrekening te herzien. Aangezien de curatoren het proces hebben overgenomen en zij geen verplichtingen hebben om een jaarrekening op te maken c.q. te herzien, moest op die grond de vordering aan eiseres worden ontzegd.

Het bevel van de OK kan zich uitsluitend richten tot de rechtspersoon. Deze rechtspersoon werd automatisch buiten de procedure gesteld door de overneming door de curatoren, zodat een aan eiseres tegemoet komend oordeel nooit zou hebben gekund. De rechtspersoon vormde immers geen procespartij meer.

De stelling van eiseres dat het destijds fungerende bestuur een eventueel bevel tot herziening van de jaarrekening zou moeten opvolgen, moet in het licht van het hiervoor genoemde worden verworpen. De rechtspersoon is geen partij meer. Ook al zou de rechtspersoon wel partij zijn gebleven dan nog zou de OK de vordering aan de eisende partij hebben ontzegd. Een niet meer fungerend bestuur heeft geen bevoegdheid tot het opmaken van jaarrekeningen. Een fungerend bestuur zou daartoe wel de bevoegdheid hebben, zij het alleen in de periode tussen het faillissement en de insolventie. Nadien fungeert immers geen bestuur meer.

Gesteld al dat nog een bestuur aanwezig zou zijn geweest, dan nog moest de vordering aan eiseres worden ontzegd, daar zij volhardde in haar vorderingen. De déconfiture van KSH brengt mede dat bij een eventuele herziening de jaarrekening op basis van liquidatiewaarde moet worden opgesteld, zoals door de raadsman van de accountant terecht is betoogd. Eiseres heeft haar vorderingen gehandhaafd op grondslag van continuïteit.

Door eiseres is ook aangevoerd dat de déconfiture van KSH haar belang bij de inleidende dagvaarding niet kan frustreren. Naar het mij voorkomt is deze stelling juist, zeker nu vaststaat dat eiseres ook aandeelhoudster is. De overweging van de OK dat ook overigens niet is gebleken dat eiseres enig belang heeft bij het opnieuw opmaken van de in geschil zijnde jaarrekening is uiterst zwak.

De al dan niet terechte mening van eiseres dat de jaarrekening niet beantwoordt aan de eisen van titel 6 Boek 2 BW, vergt op zijn minst een onderzoek of die jaarrekening aan de wettelijke bepalingen voldoet. Zoals hiervoor is gebleken kan, ook al zou het belang erkend zijn, dit eiseres evenwel niet helpen.

Het beroep van eiseres op BW art. 2 : 139 wordt m.i. ten onrechte verworpen. Eiseres beroept zich op dit artikel om aan te geven dat zij het in dat artikel bedoelde belang heeft. Eiseres vraagt aan de OK niet om een oordeel gegrond op dat artikel; de uitkomst van een jaarrekeningprocedure is evenwel voor een vordering, gegrond op genoemd artikel, van grote betekenis. Weliswaar dient de andere rechter een zelfstandig oordeel te geven, maar onmiskenbaar zal hierbij een oordeel van de op het gebied van jaarrekeningen gespecialiseerde rechter een rol spelen. Ook hier geldt evenwel, gezien het hiervoor overwogene, dat, al zou de OK dit belang hebben erkend, dat eiseres niet zou hebben geholpen.

Het voorgaande houdt ook in dat een vervolg op de gecasseerde uitspraak van de OK inzake de jaarrekening 1974/75 van KSH niet kan worden verwacht.

5 Slotopmerkingen

Nu in de hoofdzaak geen oordeel kon worden gegeven, kon op een interessant aspect niet worden ingegaan. Het betreft het aspect dat door de advocaat van de accountant is aangevoerd. Deze voerde aan dat de OK bij een eventueel oordeel in de hoofdzaak rekening dient te houden met gebeurtenissen na balansdatum, als gevolg van de sedertdien ingetreden feitelijke discontinuïteit van KSH.

Zoals bekend, heeft het Tripartiete Overleg inzake jaarrekeningen⁶⁾ in september 1979 een ontwerp-beschouwing over „Gebeurtenissen na balansdatum” doen verschijnen⁷⁾. In dit ontwerp wordt onder „Gebeurtenissen na balansdatum” verstaan gebeurtenissen die zich voordoen na de balansdatum (= datum waarop het boekjaar eindigt), doch vóór de datum van de jaarrekening. Onder deze laatste datum verstaat het Tripartiete Overleg de datum van opmaking door het Bestuur resp. datum van vaststelling door de Raad van Commissarissen bij structuurvennootschappen. Een vennootschaprechtelijk juist tijdstip voor de datum van de jaarrekening is de datum waarop de Algemene Vergadering de jaarrekening vaststelt c.q. bij structuurvennootschappen goedkeurt.

Een jaarrekening die aan het oordeel van de OK wordt onderworpen, leidt, indien de OK zich met de geuite bezwaren kan verenigen, tot vernietiging van de vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening. Dit houdt derhalve in dat de periode liggend tussen de balansdatum en de datum van de jaarrekening die immers wordt bepaald door het tijdstip van vaststelling resp. goedkeuring wordt verruimd. Daar de Algemene Vergadering met inachtneming van het bevel van de OK opnieuw tot vaststelling c.q. goedkeuring moet overgaan, dient zij met gebeurtenissen na de oorspronkelijke datum van de jaarrekening

⁶⁾ Commissies jaarverslaggeving RNWV, FNV, CNV en NIVRA.

⁷⁾ Voorontwerp van Beschouwingen, aflevering 7, september 1979.

rekening te houden, zelfs al zou het bevel van de OK daarin niet voorzien. De stelling van de advocaat van de accountant zou dan ook bij een beslissing ten principale naar mijn mening bij de OK gehoor hebben gevonden.

Er zij tot slot vermeld, dat de advocaat van de accountant terecht heeft gesteld dat de OK de vordering aan een eisende partij dient te ontzeggen, indien deze haar vorderingen op basis van continuïteit zou handhaven. Als kanttekening merk ik hierbij op dat dit opgaat voor de waardering en winstbepaling. Voor zover het om vormgebreken in de jaarrekening gaat, geldt dit niet.